

Experiencias docentes en la formación integral y calidad educativa: el caso de la Institución Educativa Municipal Ciudad de Pasto

Teaching Experiences in Integral Formation and Educational Quality: the Case of the High School Institución Educativa Municipal Ciudad de Pasto”

Juliana Marivel Zambrano Izquierdo¹

Juan Carlos Palacio Bernal²

Resumen

El presente trabajo pretende hacer un acercamiento a la importancia de las experiencias docentes en la formación integral y calidad educativa. Este trabajo tuvo como objetivo principal comprender el valor de las experiencias docentes a través del discurso biográfico narrativo en los procesos de configuración de experiencias y prácticas en la formación integral de los estudiantes de la Institución Educativa Municipal Ciudad de Pasto. Se empleó el enfoque histórico hermenéutico, de tipo comprensivo, diseño biográfico narrativo. La información se recogió a través de entrevistas, revisión documental y observación participante.

Mediante el estudio de las experiencias docentes y su incidencia en la calidad educativa y formación integral, la institución educativa se convirtió en el lugar de investigación, para construir y reconstruir la historia, identidad, reencuentro de culturas y relaciones sociales. Además, es un espacio que permite reflexionar acerca del rol que tiene el docente partiendo de sus propios saberes, experiencias y lecturas en diferentes contextos, para promover la libertad y el pensamiento crítico que conlleve a asumir la autonomía para el futuro.

Palabras clave: calidad educativa, experiencias docentes, formación integral.

Abstract

This qualitative reflection article makes an approach to the relevance of teaching experiences in comprehensive training and educational quality in an educational institution in the city of Pasto. The main objective of this work was to understand the value of teaching experiences through narrative biographical discourse in the processes of configuration of experiences and practices in the comprehensive training of students of the high school “Institución Educativa Ciudad de Pasto”. The hermeneutic historical approach was used, it was of a comprehensive type and narrative biographical design. The information was collected through interviews, documentary review and participant observation.

Through the study of teaching experiences and their impact on the quality of education and integral formation, the educational institution became the place for the research in order to construct and reconstruct history, identity, meetings of cultures and social relations. Therefore, it becomes a space for knowledge where society, history and culture are constructed. Moreover, it is a space that allows reflection on the role of teachers based on their own knowledge, experiences and readings in different contexts, to promote freedom and critical thinking that leads to assume autonomy for the future.

Keywords: educational quality, teaching experiences, comprehensive training.

¹ Universidad Católica de Manizales (Colombia), ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-9607-1705>. Email: zjulianamarivel@hotmail.com

² Universidad Católica de Manizales (Colombia), ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4001-105X>. E-mail: jpalacio@ucm.edu.co

1. Introducción

La investigación titulada «Experiencias docentes en la formación integral y calidad educativa: el caso de la Institución Educativa Municipal Ciudad de Pasto» tiene como objetivo general comprender el valor de las experiencias docentes a través del discurso biográfico narrativo en los procesos de configuración de experiencias y prácticas en la formación integral de los estudiantes de la Institución Educativa Municipal Ciudad de Pasto.

El presente estudio hace énfasis en el papel que juega la educación en los jóvenes, dado que, está presente en el hogar y en la institución educativa, a través del acompañamiento y guía de los docentes como los padres de familia en los procesos sociales, culturales y académicos. Por ello, la investigación reflejará la importancia de rescatar las experiencias de los docentes en su ejercicio de práctica pedagógica, las cuales contribuyen de manera significativa en la formación integral de los educandos.

La investigación se abordó desde un paradigma de investigación de carácter cualitativo, con un enfoque histórico hermenéutico, con un tipo de estudio comprensivo y un diseño de investigación biográfico narrativo, permite comprender el fenómeno social a partir de las mismas narrativas del sujeto de estudio (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). Asimismo, facilita evidenciar la incidencia de las prácticas educativas en los maestros para la formación integral de los estudiantes en la Institución Educativa Municipal Ciudad de Pasto. La información se recogió a través de entrevistas, revisión documental e indagación sobre cada uno de los docentes y el impacto que han tenido en la formación integral de los estudiantes de la institución educativa, abarcando las experiencias más significativas.

2. Fundamentación teórica

La pedagogía desde la perspectiva de Durkheim (1973), es una relación sistemática entre la actividad educacional y la ciencia educativa; busca que la sociología tenga presentes principios psicológicos para la reflexión de la educación. La pedagogía teoriza sobre las prácticas de la educación, cuyo objetivo es describir o explicar el devenir de las mismas; es decir, se tiene en cuenta el pasado y el presente para avanzar al futuro a partir de realidades específicas, identificando las construcciones sociales a partir de experiencias en las prácticas.

En la actualidad se vincula la pedagogía con calidad, para referirse a las prácticas educativas en entornos escolares (Cossio, 2014), como un elemento indispensable en la *praxis* pedagógica para los docentes de calidad, en procesos de formación como camino integral en los seres humanos (Cossio, 2014). El término «calidad educativa» aparece por primera vez en 1983 en un informe de «A Nation at Risk», que cuestionaba las condiciones de la educación y cómo afectaba negativamente la integración de la sociedad norteamericana; por tanto, necesitaba ser trasformada (Quintana, 2018). Surge la necesidad de reestructurar la educación para que responda a las necesidades sociales, económicas y políticas de la época. A partir del surgimiento del término, ha estado presente en agendas y planes de trabajo internacionales, nacionales e instituciones locales; con el fin de ejercer control, vigilancia a los procesos

educativos, propiciando mejorar la educación como un servicio que ofrece el Estado a la comunidad (Casassus, 1999; Quintana, 2018).

Para alcanzar todas las metas propuestas en educación, es necesario contar con docentes que tengan una capacidad reflexiva, crítica y constante; capaces de mejorar su práctica pedagógica a partir de la comprensión y análisis de sus experiencias educativas en las instituciones (Schón, 1992; Monereo, 1991). Esto le permite al docente estar alerta de los comportamientos, estrategias, metodologías, didácticas, recursos y herramientas para determinar el impacto que tienen sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes (Abello, Hernández y Hederich, 2011).

La formación integral, se construye a partir de la conjugación de intereses de los estudiantes y con lineamientos establecidos en el currículo, teniendo en cuenta las dimensiones del ser humano, la didáctica y las metodologías usadas por los docentes en el desarrollo de sus clases (Maldonado, 2001). Asimismo, para Díaz y Quiroz (2005), la formación Integral hace referencia a la preparación de los estudiantes teniendo en cuenta las necesidades de su entorno, cultura y época histórica. Es decir, esto requiere un conocimiento previo del contexto específico y la comunidad, para ligar los contenidos de enseñanza con su situación cultural, social, familiar y geográfica, coadyuvando al fortalecimiento de las relaciones sociales a través del diálogo para lograr una mejor calidad de vida (Díaz y Quiroz, 2013).

3. Metodología

La información que brindaron los docentes fue de carácter cualitativa, la investigación tuvo un enfoque histórico hermenéutico, con un tipo de estudio comprensivo y de diseño biográfico narrativo. Esto permite comprender el fenómeno social a partir de las mismas narrativas del sujeto de estudio (Hernández, Fernández y Baptista, 2014), facilitando evidenciar la incidencia de las prácticas educativas en los maestros para la formación integral de los estudiantes en la Institución Educativa Municipal Ciudad de Pasto.

Los participantes de esta investigación fueron 12 docentes de la Institución Educativa Municipal Ciudad de Pasto, que realizan su labor en los niveles de educación básica, secundaria y media, y llevan trabajando en la institución durante un período superior a diez años. Todo esto con el ánimo de que los docentes puedan brindar información sobre el fenómeno de estudio a partir de sus experiencias laborales adquiridas en el contexto, permitiendo alcanzar los objetivos propuestos para este trabajo. Los datos que se obtuvieron de las entrevistas semiestructuradas, de la revisión documental y los relatos autobiográficos, arrojaron datos cualitativos que dan cuenta de los relatos, imaginarios y percepciones de los docentes sobre las experiencias más significativas de estos en la institución educativa, que han incidido en la configuración de metodologías y didácticas para el trabajo que desarrollan en las aulas de clases, procurando un mejoramiento de la calidad educativa y la formación integral del estudiantado. La información obtenida fue codificada y analizada con el uso del *software* especializado en el análisis de información cualitativa Atlas.Ti, 8. El análisis de la información se realizó por codificación abierta, codificación axial y selectiva.

4. Resultados

La formación del sujeto se convierte en un campo fundamental para la pedagogía, en el que se incluyen las reflexiones de los maestros en torno a las prácticas cotidianas en la escuela, las conceptualizaciones y teorías sobre el campo pedagógico. Para Herbart (citado en Runge y Garcés, 2011), el sujeto es formable y los docentes a través de su labor pedagógica contribuyen a dicha acción. La teoría que se desglosa en las clases y las prácticas educativas tanto dentro y fuera de las aulas, deben penetrar en el sujeto y contribuir en su formabilidad, que responda al entorno de los sujetos, la propia historia de vida del individuo e identidad personal y colectiva (Bolívar, 2014).

La calidad educativa hace referencia a los aspectos cualitativos y cuantitativos en aras de elevar los niveles de enseñanza y aprendizaje en la escuela (Seibold, 2000). A partir de la Segunda Guerra Mundial, los países que contaban con todos los recursos, herramientas e infraestructura para el trabajo en los centros escolares, produjeron un movimiento que buscaba mejorar la parte cualitativa de la educación, partiendo de las necesidades de cada individuo y de la sociedad en la cual se encontraba inmerso (Cossio, 2014). Esto impulsó la producción de literatura pedagógica y científica acerca del tema «Calidad educativa».

Asimismo, en los procesos multidimensionales que conllevan a una educación de calidad es importante resaltar el concepto de «equidad», «en educación tiene que ver, en general, con la igualdad de oportunidades y con el respeto por la diversidad» (Seibold, 2000, p. 223). Una igualdad se traduce en generar nuevas oportunidades a las personas que más lo necesitan, posibilitando que todos tengan acceso a los recursos materiales de la institución que se acompaña con prácticas pedagógicas dentro de ese ámbito. Ya que no basta con las herramientas materiales si no se cuenta con la orientación de un profesional para sacarle provecho a los recursos con que se cuenta (Urquidí, Losada, López y Yuste, 2015). Esto genera una educación que sea útil para el sujeto y le sirva para la vida.

Los proyectos pedagógicos en las aulas o los proyectos escolares, contribuyen en la construcción colectiva de conocimiento y el fortalecimiento de la gestión escolar y calidad educativa (Carrillo, 2004). Estos se convierten en instrumentos para generar nuevas formas de enseñanza y aprendizaje, a la vez que su transversalidad constituye un punto de encuentro entre las diferentes áreas del conocimiento y personal docente, administrativo y estudiantes que están en la institución educativa (Calvo, 1996).

La autoreflexión de los docentes respecto a su práctica pedagógica, debe ser constante y permanente (Zuluaga, 1997), ya que esto va a permitir innovar la *praxis* educativa atendiendo las necesidades de los individuos y del contexto que se han identificado con anterioridad. A esto, sumando el conocimiento teórico, metodológico y didáctico genera un fuerte impacto en la calidad de la educación y la calidad de vida de la sociedad en general (Ministerio de Educación Nacional, 2013).

5. Conclusiones

La investigación concibe las experiencias docentes como elementos fundamentales en la calidad educativa y la formación integral de los estudiantes en los centros escolares. A partir de estas prácticas de análisis y reflexión pedagógica sobre las vivencias en la escuela, se puede contribuir en la innovación educativa partiendo de las condiciones del sujeto y la realidad sociocultural en la que se desenvuelve. A través del discurso biográfico narrativo se devela la importancia de recordar las experiencias de los maestros en los procesos de formación de los estudiantes y del profesorado, entendido esto como un compromiso con la formación de los estudiantes.

Por último, se puede concluir que los trabajos investigativos y académicos por rescatar las experiencias docentes en pro de contribuir a una calidad educativa y formación integral de los estudiantes, solo se puede lograr a partir del análisis y reflexión sobre el acto educativo. La sistematización de estas vivencias toma sentido para docentes y estudiantes en la medida que se conviertan en elemento fundamental en la construcción de nuevas herramientas y metodologías en cada una de las áreas, todo esto enfocado en la formación del ser humano.

6. Referencias bibliográficas

- Abello, D., Hernández, C., & Hederich C. (2011). Estilos de enseñanza en docentes universitarios, una propuesta y validación de modelos teórico e instrumental. *Pedagogía y saberes*, (34), 141-154.
- Bolívar, A., (2014). Las historias de vida del profesorado: Voces y contextos. *Revista Mexicana de Investigación Educativa*, 19(62), 711-734.
- Calvo, G. (1996). Los proyectos educativos institucionales y la formación de docentes. *Revista Colombiana de Educación*, (33). <https://doi.org/10.17227/01203916.5400>
- Carrillo, M. (2004). *Sistematización de la experiencia del grupo de investigación* (Tesis de maestría). Universidad de Antioquia, Medellín.
- Casassus, J. (1999). *Lenguaje, poder y calidad de la educación: Proyecto principal de educación en América Latina y del Caribe*. Chile: UNESCO-OREALC.
- Cossio, J. (2014). Pedagogía y calidad de la educación: una mirada a la formación del maestro rural. *Sophia*, 10(1), 14-23.
- Díaz, A., & Quiroz, R. (2005). *Educación, instrucción y desarrollo*. Medellín: Universidad de Antioquia.
- Díaz, A., & Quiroz, R. (2013). La formación integral: una aproximación desde la investigación. *Ikala, Revista de Lenguaje y Cultura*, 18(3), 17-29. <http://www.scielo.org.co/pdf/ikala/v18n3/v18n3a2.pdf>
- Durkheim, E. (1973). *Educación y sociología*. Península.
- Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, M. (2014). *Metodología de la investigación*. México: McGraw-Hill.
- Maldonado, M., (2001). *Las competencias, una opción de vida. Metodologías para el diseño curricular*. Bogotá: Ecoe.
- Monereo, C. (1991). *Enseñanza a pensar a través del currículo escolar*. Barcelona: Casals.
- Quintana, Y. (2018). Calidad educativa y gestión escolar: una relación dinámica. *Educación y educadores*, 21(2), 259-281.

- Runge, A., & Garcés, J. (2011). Educabilidad, formación y antropología pedagógica: repensar la educabilidad a la luz de la tradición pedagógica alemana. *Revista Científica Guillermo De Ockham*, 9(2), 13-25.
- Schön, D. (1992). *La formación de profesionales reflexivos. Hacia un nuevo diseño de la enseñanza y el aprendizaje en los profesionales*. Madrid: Paidós.
- Seibold, J. R. (2000). La calidad integral en educación. Reflexiones sobre un nuevo concepto de calidad educativa que integre valores y equidad educativa. *Revista Iberoamericana de Educación*, 23, 215-231. <https://doi.org/10.35362/rie2301012>
- Urkidi, P., Losada, D., López, V., & Yuste, R. (2015). El Acceso a la Formación Inicial del Profesorado y la Mejora de la Calidad Docente. *Revista Complutense de Educación*, 31(3), 353-364.
- Zuluaga, O. (1997). Los conceptos y las prácticas: una estrategia para hacer historia de la pedagogía. *Encuentro de investigadores distritales en Educación*. Bogotá: IDEP.